

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19372606>

O‘ZBEKISTONDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIKCHILIK TIZIMIDAGI ISLOHOTLAR

Yusupova Gulnora Axmad qizi

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy Universiteti talabasi

E-mail: g08086410@gmail.com

Jumabayeva Kumush Botir qizi

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston

Milliy Universiteti tayanch doktoranti

E-mail: K79128@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada davlat-xususiy sheriklik tizimining asosiy afzalliklari — xususiy sektor tajribasi va sarmoyasini jalb etish, investitsiya yukini davlat byudjetidan kamaytirish, infratuzilmani tezroq va sifatliroq barpo etish, xavtlarni baham ko‘rish imkoniyatlari kabi jihatlar ko‘rib chiqiladi. Shuningdek, tizimning xavflari va cheklovlari ham alohida tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar. Davlat-xususiy sheriklik, infratuzilma loyihalari, jamoat-xususiy hamkorlik, investitsiya jalb etish, xavflarni baham ko‘rish, shaffoflik, uzoq muddatli kelishuvlar, moliyaviy majburiyatlar, jamoat manfaatlari, xususiy sektor ishtiroki.

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются основные преимущества системы государственно-частного партнерства: привлечение опыта и инвестиций частного сектора, снижение инвестиционной нагрузки на государственный бюджет, более быстрое и качественное строительство инфраструктуры, а также распределение рисков. Также отдельно анализируются риски и ограничения данной системы.

Ключевые слова. Государственно-частное партнерство, инфраструктурные проекты, государственно-частное партнерство, привлечение инвестиций, распределение рисков, прозрачность, долгосрочные соглашения, финансовые обязательства, общественные интересы, участие частного сектора.

ABSTRACT

This article examines the main advantages of the public-private partnership system - attracting private sector experience and investment, reducing the investment burden from the state budget, building infrastructure faster and better, and sharing risks. It also separately analyzes the risks and limitations of the system.

Key words. Public-private partnerships, infrastructure projects, public-private partnerships, investment attraction, risk sharing, transparency, long-term agreements, financial commitments, public interest, private sector participation.

KIRISH

Dunyodagi bir qator mamlakatlarda davlat-xususiy sheriklik investitsiyalari energetika sohasida ijtimoiy va iqtisodiy jihatdan ijobiy ta'sir ko'rsatgan — masalan, BRICS davlatlarida davlat-xususiy sheriklik investitsiyalari ishsizlik va qashshoqlik ko'rsatkichlarini kamaytirishga yordam berayotgani aniqlangan.

O'zbekiston sharoitida davlat-xususiy sheriklikchilik loyihalarini moliyaviy nazorat qilishni takomillashtirish masalasi bugungi kunda dolzarb masalalardan biridir. Bu, avvalo, loyihalardagi moliyaviy shaffoflikni ta'minlash, davlat mablag'larining maqsadga muvofiq sarflanishini nazorat qilish va moliyaviy hisobotlarning aniqligini oshirish orqali amalga oshiriladi. Davlat-xususiy sheriklikchilik loyihalarida moliyaviy nazoratning yo'lga qo'yilishi nafaqat loyihalarning samaradorligini oshiradi, balki ularning moliyaviy barqarorligini ham ta'minlaydi¹.

Bugungi kunda infratuzilma va jamoat xizmatlarini (yo'llar, energetika, suv ta'minoti, sog'liqni saqlash, ta'lim va boshqalar) samarali tarzda rivojlantirish davlatlar uchun eng muhim masalalardan biridir. Ammo davlat byudjetlari va mablag' resurslari cheklangan bo'lgani sababli, mamlakatlar keng ko'lami investitsiyalarni o'z ichiga olgan loyihalarni amalga oshirishda qiyinchiliklarga duch keladilar. Shu jihatdan O'zbekistonda davlat-xususiy sheriklikchilik tizimidagi islohotlar dolzarb hisoblanadi.

TADVIQOT USULLARI VA METODOLOGIYASI

Davlat-xususiy sheriklikchilik tizimi bo'yicha ilmiy tadqiqotlar dunyo iqtisodchi olimlari tomonidan keng o'rganilgan bo'lib, bu yo'nalish 1990-yillardan boshlab jadal rivojlana boshlagan. Ayniqsa infratuzilma loyihalarini moliyalashtirishda davlatning cheklangan byudjet imkoniyatlarini to'ldirish vositasi sifatida davlat-xususiy sheriklikchilik modellari iqtisodiy nazariyaning alohida tarmog'iga aylandi. Ushbu maqolada O'zbekistonda davlat-xususiy sheriklikchilik tizimidagi islohotlarni statistik tahlillar orqali yoritiladi.

¹ Xoliqov Akmal Asrorovich "O'zbekistonda Davlat-Xususiy Sheriklik Loyihalarini Moliyaviy Nazorat Qilishni Takomillashtirish" 2024 1-bet.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Davlat-xususiy sheriklikchilik tizimining nazariy poydevori asosan Grimsey, Lewis, Yescombe, Estache kabi olimlarning ilmiy ishlari asosida shakllangan.

Grimsey va Lewis o'zlarining asarida davlat-xususiy sheriklikchilikning nazariy mohiyatini ochib berib, uni davlatning iqtisodiy siyosatida xususiy sektor ishtirokini kuchaytiruvchi samarali vosita sifatida talqin qilgan. Ular tahlillarida "davlat-xususiy sheriklikchilikning asosiy afzalliklari sifatida moliyaviy yukning kamayishi, risklarni taqsimlash, texnologik samaradorlik va innovatsiyalarni tez joriy etish imkoniyatini ko'rsatgan"¹. Shu bilan birga, olimlar uzoq muddatli majburiyatlar va shaffoflik yetishmovchiligi loyihaning xavfini oshirishi mumkinligini ham qayd etganlar.

Yescombe esa o'zining ishida davlat-xususiy sheriklikchilikning moliyaviy mexanizmlarini chuqur o'rganadi. U iqtisodiy samaradorlikni baholashda "value for money" tamoyilini asosiy mezon sifatida belgilaydi. Uning fikricha, "davlat-xususiy sheriklikchilik loyihasining muvaffaqiyati davlatning moliyaviy boshqaruvi va risklarni oqilona taqsimlash qobiliyatiga bevosita bog'liq"².

Antonio Estache tomonidan olib borilgan tadqiqotlar esa davlat-xususiy sheriklikchilikning ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlarini tahlil qiladi. U Osiyo va Lotin Amerikasi davlatlari misolida davlat-xususiy sheriklikchilik loyihalari natijasida xizmatlar sifati oshgan bo'lsa-da, ayrim hollarda narxlarning ortishi va aholining ijtimoiy tengsizlik darajasi kengayganini ko'rsatadi. Estache shuningdek, "davlatning nazorat mexanizmlari zaif bo'lgan joylarda xususiy sektor foydani ijtimoiy manfaatlardan ustun qo'yish tendensiyasi mavjudligini"³ ta'kidlaydi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Davlat-xususiy sheriklik xususiy sektor tajribasidan, tavakkalchilikni yaxshiroq taqsimlashdan, boshqaruv samaradorligini oshirishdan va davlat investitsiya loyihalarini yaxshilash uchun xususiy moliyalashtirishdan foydalanishi mumkin. Biroq, xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, bu afzalliklar ham loyiha, ham makroiqtisodiy darajalarda xavflar bilan birga keladi. Loyiha darajasida xavflar loyihani noto'g'ri tanlash, optimizm tarafdashligi, byudjetdan tashqari moliyalashtirish va qayta muzokara qilishni o'z ichiga olishi mumkin. Ushbu xavflarni boshqarish amaliyotlari davlat-xususiy sheriklik loyihalarini davlat investitsiyalarini boshqarish

¹ Grimsey va Lewisning "Public Private Partnerships: The Worldwide Revolution in Infrastructure Provision and Project Finance" asari Edward Elgar nashriyoti, 2007.

² Yescombening "Public-Private Partnerships: Principles of Policy and Finance" asari Elsevier nashriyoti, 2011.

³ Antonio Estachening "Emerging Infrastructure Policy Issues in Developing Countries" asari Policy Research Working jurnali, 2004.

tizimiga integratsiya qilishni, asosiy taxminlarni ta'kidlash uchun stsenariy tahlilini o'tkazishni, tanlash jarayonida davlat-xususiy sheriklik loyihalarining xarajatlari va xavflarini baholashni va davlat-xususiy sheriklik shartnomalarini qayta muzokara qilishni minimallashtiradigan asos yaratishni o'z ichiga oladi. Makroiqtisodiy darajada, davlat-xususiy sheriklik loyihalari yomon ishlayotgan yoki juda tez to'planayotgan bo'lsa, aniq va yashirin kafolatlar xavflarni keltirib chiqarishi mumkin.

1-rasm. O'zbekistonda tarixiy va rejalashtirilgan davlat-xususiy sherikliklar, 2019-2030, YaIMga nisbatan foizda¹

Birinchi rasmda 2019–2024 yillarda tashqi qarzning YaIMga nisbatan ulushi keskin o'sib borayotganini ko'ramiz. 2019 yilda ko'rsatkich past darajada bo'lgan

bo'lsa, 2020–2021 yillarda sezilarli oshgan, 2022–2024 yillarda esa tez sur'atlarda ko'payib, eng yuqori nuqtaga chiqqan. Bu davrda hukumat infratuzilma, energetika, transport va ijtimoiy loyihalarni moliyalashtirish uchun ko'proq tashqi mablag' jalb qilganini anglatadi. Shuningdek, pandemiyadan keyingi iqtisodiy rag'batlantirish siyosati ham qarz o'sishiga sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. 2025–2030 yillar prognozida esa qarz ulushi bosqichma-bosqich kamayishi ko'rsatilgan. Bu davlatning fiskal konsolidatsiya, byudjet intizomini kuchaytirish va qarz yukini optimallashtirish siyosatiga o'tganini bildiradi. Iqtisodiy nuqtai nazardan, qarzning ma'lum darajada o'sishi investitsion rivojlanish uchun ijobiy bo'lsa-da, YaIMga nisbatan juda yuqori ulush moliyaviy xavflarni (foiz to'lovlari, byudjet bosimi, valyuta riski) kuchaytiradi. Shuning uchun rasmdagi pasayish tendensiyasi makrobarqarorlik uchun ijobiy signal hisoblanadi.

¹ Authorities' data and IMF staff calculations, as of April 2025.

2-rasm. Davlat-xususiy sheriklikchilik tizimini qayta ko'rib chiqishning asosiy sabablari¹

Ikkinchi rasmda davlat-xususiy sheriklikni joriy etish sabablari keltirilgan. Eng yuqori ulush “qo‘shimcha moliyaviy manbalarni jalb qilish” va “davlat byudjetiga tushumni kamaytirish” omillariga to‘g‘ri keladi. Bu shuni ko‘rsatadiki, hukumat infratuzilma va xizmatlarni faqat byudjet hisobidan emas, balki xususiy sektor kapitali orqali ham moliyalashtirishga harakat qilmoqda. Shuningdek, “xizmatlar sifatini oshirish”, “risklarni taqsimlash”, “innovatsiyalarni jalb qilish” kabi sabablar ham mavjud. Bu iqtisodiy samaradorlikni oshiradi, chunki xususiy sektor odatda boshqaruvda tejamkor va samarali ishlaydi. Natijada davlat xarajatlari qisqaradi, loyihalar tezroq amalga oshadi va budjetga tushadigan bosim kamayadi. Biroq DXShning salbiy tomoni ham bor: noto‘g‘ri shartnomalar uzoq muddatli majburiyatlarni oshirishi yoki tariflarning ko‘tarilishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun huquqiy-me‘yoriy bazani mustahkamlash muhim.

¹ Global Infrastructure Hub, PPP Reference Tool, Renegotiation, Chapter 4, 2018

3-rasm. O‘zbekistonda davlat-xususiy sheriklikchilik tizimidagi loyihalarining qiymati va ulushi, 2024 yil dekabr (YaIMga nisbatan foizda)

Uchinchi rasmda 2024 yil holatiga tashqi qarz mablag‘larining asosiy qismi “energetika” sohasiga yo‘naltirilgani ko‘rinadi. Bu eng katta ulushni egallagan. Energetikaga investitsiya qilish iqtisodiyot uchun strategik jihatdan to‘g‘ri qaror, chunki elektr energiyasi ishlab chiqarish va ta‘minot barqarorligi sanoat, xizmatlar va aholi farovonligi uchun poydevor hisoblanadi. Keyingi ulushlar kommunal xizmatlar, transport, sog‘liqni saqlash va boshqa ijtimoiy sohalarga taqsimlangan. Bu davlat qarzi asosan iste‘mol uchun emas, balki kapital qo‘yilmalar va infratuzilmaga yo‘naltirilayotganini ko‘rsatadi. Kapital xarakterdagi qarzlarning kelajakda iqtisodiy o‘shish va daromad keltirishi mumkin, shuning uchun ularni “samarali qarz” deb baholash mumkin.

Umumiy xulosa qilib aytganda, davlat dastlab qarz jalb qilish orqali tezkor iqtisodiy rivojlanish va infratuzilma modernizatsiyasini maqsad qilgan, keyingi yillarda esa qarz yukini kamaytirish va barqaror fiskal siyosatga o‘tish rejalashtirilgan. Davlat mexanizmlarini keng qo‘llash ham aynan qarzga bog‘liqlikni pasaytirish va xususiy investitsiyalarni jalb qilish strategiyasining bir qismi hisoblanadi. Agar qarzlarning samarali loyihalarga yo‘naltirilsa va boshqaruv to‘g‘ri tashkil etilsa, bu iqtisodiy o‘shishni tezlashtiradi; aks holda byudjetga ortiqcha bosim tushirishi mumkin. Shuning uchun asosiy vazifa – qarzlarning rentabelligini ta‘minlash va fiskal intizomni saqlashdir.

XULOSA

O‘zbekistonda davlat-xususiy sheriklikchilik tizimidagi so‘nggi islohotlar mamlakatning infratuzilma, sog‘liqni saqlash va ta‘lim sohalarida xususiy sarmoyani jalb qilish, loyihalarni moliyalashtirish samaradorligini oshirish va davlat mablag‘laridan oqilona foydalanishni ta‘minlashga qaratiladi. Shu bilan birga, adolatli va shaffof tavakkalchilikni taqsimlash mexanizmlarini yaratish, milliy valyutada uzoq muddatli moliyalashtirish manbalarining cheklanganligi, mahalliy hokimiyat organlarining loyihalarni boshqarishda tajribasining yetishmasligi va monitoring va samaradorlikni o‘lchash tizimining to‘liq ishlab chiqilmaganligi kabi muammolar hali ham mavjud.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI: (REFERENCES)

1. Xoliqov Akmal Asrorovich “O‘zbekistonda Davlat-Xususiy Sheriklik Loyihalarini Moliyaviy Nazorat Qilishni Takomillashtirish” 2024 1-bet.
2. Grimsey va Lewisning “Public Private Partnerships: The Worldwide Revolution in Infrastructure Provision and Project Finance” asari Edward Elgar nashriyoti , 2007.
3. Yescombening “Public-Private Partnerships: Principles of Policy and Finance”asari Elsevier nashriyoti, 2011.
4. Antonio Estachening “ Emerging Infrastructure Policy Issues in Developing Countries” asari Policy Research Working jurnali, 2004.
5. Authorities’ data and IMF staff calculations, as of April 2025.
6. Global Infrastructure Hub, PPP Reference Tool, Renegotiation, Chapter 4, 2018